

2 Metodologia

Esta revisão sistemática foi conduzida de acordo com as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020).⁸ O objetivo foi identificar e sintetizar evidências sobre tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA) aplicadas ao monitoramento contínuo ou remoto de pessoas idosas com Doença de Alzheimer (DA).

2.1 Aspectos éticos

A aprovação ética e consentimento informado não foram necessários. Por se tratar de uma revisão sistemática da literatura baseada exclusivamente em dados secundários de domínio público e sem o envolvimento direto de seres humanos, o presente estudo está isento de submissão e aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme as diretrizes da Resolução CNS nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

2.2 Estratégia de busca

A busca sistemática foi conduzida de forma independente por dois revisores nas seguintes bases de dados: PubMed (United States National Library of Medicine), Web of Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Cochrane Library.

As buscas foram realizadas entre 1º de setembro e 15 de outubro de 2025, sendo a última atualização efetuada em 15 de outubro de 2025. Foram incluídos

estudos publicados entre janeiro de 2020 e outubro de 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol.

A estratégia de busca combinou descritores controlados (MeSH) em inglês (Artificial Intelligence; Machine Learning; Telemedicine; Alzheimer Disease; Dementia; Cognitive Dysfunction), descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em português (Inteligência Artificial; Aprendizado de Máquina; Telemedicina; Doença de Alzheimer; Demência; Disfunção Cognitiva) e em espanhol (Inteligencia Artificial; Aprendizaje Automático; Telemedicina; Enfermedad de Alzheimer; Demencia; Disfunción Cognitiva).

Os termos foram combinados utilizando-se os operadores booleanos OR, para agrupar sinônimos e variações dentro de um mesmo eixo temático, e AND, para realizar o cruzamento entre os eixos de inteligência artificial, monitoramento remoto e declínio cognitivo, incluindo tanto os descritores quanto os termos livres relacionados. A estratégia utilizada no PubMed foi:

```
((("Artificial Intelligence"[Mesh] OR "Machine Learning"[Mesh] OR "Artificial Intelligence"[tiab] OR "Machine Learning"[tiab] OR "Deep Learning"[tiab] OR "Neural Network*" [tiab] OR "Natural Language Processing"[tiab]))
```

AND

```
((("Telemedicine"[Mesh] OR "Remote Consultation"[Mesh] OR "Monitoring, Physiologic"[Mesh] OR "Telemedicine"[tiab] OR "Remote Monitoring"[tiab] OR "Telemonitoring"[tiab] OR "Digital Biomarker*" [tiab] OR "Wearable*" [tiab] OR "Mobile Health"[tiab] OR "mHealth"[tiab]))
```

AND

((("Alzheimer Disease"[Mesh] OR "Dementia"[Mesh] OR "Cognitive Dysfunction"[Mesh] OR "Alzheimer Disease"[tiab] OR "Dementia"[tiab] OR "Neurocognitive Disorder*"[tiab] OR "Cognitive Dysfunction"[tiab])).

As estratégias foram adaptadas às especificidades sintáticas de cada base. Duas rodadas de busca foram realizadas em cada base para assegurar abrangência e consistência dos resultados.

2.3 Critérios de elegibilidade

A questão de pesquisa foi estruturada segundo o formato PICO:

P (População): indivíduos com 60 anos ou mais, com diagnóstico clínico de Doença de Alzheimer;

I (Intervenção): aplicações de inteligência artificial voltadas ao monitoramento remoto ou contínuo;

C (Comparação): cuidados convencionais ou ausência de tecnologia baseada em IA, quando aplicável;

O (Desfechos): personalização terapêutica, eficiência do monitoramento, desempenho dos modelos e indicadores relacionados à qualidade de vida.

Foram incluídos estudos originais (ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais prospectivos ou retrospectivos, estudos de coorte, estudos piloto e estudos de prova de conceito) que atenderam aos critérios PICO.

Foram excluídos estudos que: (a) não abordassem a aplicação de IA no monitoramento remoto ou contínuo de idosos com DA; (b) incluíssem exclusivamente indivíduos com Doença de Parkinson ou outras demências não

relacionadas à DA; (c) investigassem outras doenças neurodegenerativas; (d) não apresentassem dados primários; (e) fossem resumos de conferências, cartas ao editor, dissertações, teses, relatos de caso ou revisões.

2.4 Seleção de estudos

Após a realização das buscas, todos os registros identificados foram compilados em planilha estruturada. As duplicatas foram identificadas com base na comparação de título, autoria e ano de publicação, sendo removidas manualmente por dois revisores independentes antes da triagem. Os títulos e resumos foram avaliados independentemente por dois revisores, conforme os critérios de elegibilidade predefinidos. Quando as informações eram insuficientes para decisão, o texto completo foi analisado. Divergências foram resolvidas por consenso, com a participação de um terceiro revisor quando necessário.

2.5 Extração de dados e avaliação de risco viés

A extração de dados foi realizada de forma independente por dois revisores, utilizando formulário padronizado previamente elaborado.

As variáveis coletadas incluíram: autor e ano de publicação, país, delineamento do estudo, características da amostra, tipo de tecnologia baseada em IA, modalidade de monitoramento, fontes de dados, abordagens de modelagem (IA/aprendizado de máquina), desfechos clínicos avaliados, métricas de desempenho dos modelos e aspectos relacionados à implementação.

A avaliação do risco de viés foi conduzida conforme o delineamento metodológico de cada estudo, utilizando instrumentos validados: (a) Revised Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials - RoB 2;⁹ (b) Risk Of Bias in Non-randomized Studies of Interventions - ROBINS-I;¹⁰ (c) Prediction model Risk of Bias Assessment Tool - PROBAST;¹¹ (d) Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies-2 - QUADAS-2.¹²

Discrepâncias na extração ou na avaliação do risco de viés foram resolvidas por consenso, com envolvimento de terceiro revisor quando necessário.

2.6 Síntese dos dados

Devido à heterogeneidade dos delineamentos, métricas e desfechos reportados, não foi realizada meta-análise. Os achados foram sintetizados de forma narrativa.

Para organização e apresentação dos resultados, os dados foram sistematizados em três tabelas: Tabela 1: características dos estudos, população e tecnologias utilizadas; Tabela 2: modelagem em IA, desfechos e métricas de desempenho; Tabela 3: impacto clínico, aspectos de implementação e risco de viés.

2.7 Síntese das avaliações de risco de viés

Os julgamentos por domínio e o risco global de viés foram apresentados conforme as diretrizes específicas de cada instrumento (RoB 2⁹, ROBINS-I¹⁰, PROBAST¹¹ e QUADAS-2¹²).

Para fins descritivos, as classificações globais foram organizadas em categorias harmonizadas (baixo, algum risco/moderado e alto), respeitando os critérios originais de cada ferramenta. Os resultados foram apresentados em frequências absolutas e relativas, com representação em tabelas e gráficos estratificados por delineamento do estudo e tipo de tecnologia baseada em IA.

A avaliação do risco de viés foi considerada na interpretação da robustez metodológica dos estudos incluídos e na análise da consistência dos achados. Não foi realizada avaliação formal da certeza da evidência (ex.: GRADE), em razão da heterogeneidade metodológica, diversidade de delineamentos e ausência de síntese quantitativa.

Referências

8 Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*. 2021 Mar 29;372:n71. [https://doi: 10.1136/bmj.n71](https://doi.org/10.1136/bmj.n71).

9 Sterne JAC, Savović J, Page MJ, Elbers RG, Blencowe NS, Boutron I, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*. 2019 Aug 28;366:l4898. [https://doi: 10.1136/bmj.l4898](https://doi.org/10.1136/bmj.l4898).

10 Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*. 2016 Oct 12;355:i4919. [https://doi: 10.1136/bmj.i4919](https://doi.org/10.1136/bmj.i4919).

11 Wolff RF, Moons KGM, Riley RD, Whiting PF, Westwood M, Collins GS, et al. PROBAST: a tool to assess the risk of bias and applicability of prediction model studies. *Ann Intern Med*. 2019 Jan 1;170(1):51-58. <https://doi.org/10.7326/M18-1376>.

12 Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME, Mallett S, Deeks JJ, Reitsma JB, et al. QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. *Ann Intern Med*. 2011 Oct 18;155(8):529-36. [https://doi: 10.7326/0003-4819-155-8-201110180-00009](https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-8-201110180-00009).